

ANÁLISE DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E OPERACIONAIS DO EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS NA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988

José Luiz Beggiora Júnior¹

Luiz Thiago Carli²

RESUMO

O artigo analisa os aspectos constitucionais, legais e operacionais do emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) após a Constituição Federal de 1988, situando a temática no campo das Ciências Policiais e da segurança pública. A pesquisa, de natureza qualitativa e baseada em análise documental e normativa, examina o arcabouço jurídico que fundamenta a atuação subsidiária das Forças Armadas, com destaque para o artigo 142 da Constituição e a Lei Complementar nº 97/1999, bem como suas alterações posteriores. O estudo investiga os requisitos formais para a decretação de operações de GLO, como a determinação presidencial, o esgotamento dos órgãos de segurança pública e a limitação temporal e espacial das ações. Além disso, apresenta uma análise empírica do emprego das Forças Armadas entre 1988 e 2021, identificando tipologias de atuação, frequência, duração e contextos operacionais, como eventos, eleições, paralisações de policiais e ações ambientais. Os resultados evidenciam a ampliação do uso das operações de GLO e a flexibilização de seus requisitos por meio de normas infraconstitucionais, o que suscita questionamentos quanto à legalidade, à legitimidade e ao risco de desvio de finalidade. Conclui-se que, embora haja sólido respaldo jurídico, o emprego recorrente das Forças Armadas na segurança pública demanda maior rigor na observância dos critérios legais e maior integração com os órgãos de segurança, a fim de preservar sua missão constitucional e garantir a efetividade do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Ciências Policiais; Garantia da Lei e da Ordem; Forças Armadas; segurança pública; legislação.

¹ Oficial da Polícia Militar do Paraná no posto de Coronel. Bacharel em Direito com especializações na área. Atualmente é o Comandante da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).

² Oficial da Polícia Militar do Paraná. Bacharel em Segurança Pública e Cidadania pela Universidade Estadual do Paraná (2022). Bacharel em Direito (2025). Especialista em Ciências Jurídicas (2025) pela Universidade Cruzeiro do Sul.

ABSTRACT

The article analyzes the constitutional, legal, and operational aspects of the use of the Armed Forces in Guarantee of Law and Order (GLO) operations following the 1988 Federal Constitution, situating the topic within the field of Police Sciences and public security. The study adopts a qualitative approach based on documentary and normative analysis, examining the legal framework that underpins the subsidiary role of the Armed Forces, with emphasis on Article 142 of the Constitution and Complementary Law No. 97/1999, as well as its subsequent amendments. It investigates the formal requirements for the deployment of GLO operations, such as presidential authorization, the exhaustion of public security agencies, and the temporal and spatial limitations of actions. Additionally, it presents an empirical analysis of the use of the Armed Forces between 1988 and 2021, identifying typologies of operations, frequency, duration, and operational contexts, including events, elections, police strikes, and environmental actions. The findings reveal an expansion in the use of GLO operations and the flexibilization of their requirements through infra-constitutional norms, raising concerns regarding legality, legitimacy, and the risk of mission drift. It is concluded that, although there is solid legal support, the recurrent use of the Armed Forces in public security requires stricter compliance with legal criteria and greater integration with public security agencies, in order to preserve their constitutional mission and ensure the effectiveness of the Democratic Rule of Law.

Keywords: Police Sciences; Guarantee of Law and Order; Armed Forces; public security; legislation.

INTRODUÇÃO

As Forças Armadas, compostas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à Garantia da Lei e da Ordem (GLO) (Brasil, 1988).

Entende-se por defesa da Pátria o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, voltadas à proteção do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças externas, missão principal das Forças Armadas segundo a Constituição Federal de 1988. Além disso, cabe a elas intervir em situações que atentem contra a existência e a independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, atuando na defesa dos poderes constitucionais (Foureaux, 2019, p. 103).

Como função subsidiária, as Forças Armadas podem ser empregadas na Garantia da Lei e da Ordem, em casos de esgotamento dos instrumentos tradicionais destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sempre de acordo com diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República (Brasil, 1988).

Nesse cenário, as mudanças recentes no panorama da segurança pública brasileira, com aumento significativo da violência urbana, relacionado a fatores como crescimento populacional, transformações sociais, políticas e econômicas, criminalidade cada vez mais organizada, insuficiência de investimentos em segurança pública, má gestão e legislações defasadas (Paim; Franchi; França, 2019), têm contribuído para que essa atribuição subsidiária seja acionada com maior frequência, tendo as Forças Armadas atuado cada vez mais no apoio à manutenção da ordem pública

Embora aumentem a sensação de segurança, essas operações geram efeitos ambíguos: fortalecem a confiança popular nas Forças Armadas, mas também induzem a percepção equivocada de que combater a criminalidade seria sua função principal. Esse cenário suscita debates sobre a legalidade, a real necessidade e a adequação operacional dessas missões, exigindo preparo específico e arcabouço jurídico que assegurem a atuação sem violar direitos fundamentais.

SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal de 1988 estabelece a segurança pública com status de direito fundamental, garantindo, no artigo 5º, a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade a todos que vivem no País (Brasil, 1988). Souza (2008) observa que o constituinte originário deu a esse tema relevância máxima, mencionando-o já no preâmbulo da Carta Magna e reafirmando-o como direito social no artigo 6º.

Para Lazzarini (1994), a previsão constitucional é taxativa, não podendo ser criados outros órgãos a serem incumbidos da segurança pública em nenhum nível estatal, bem como não há do que se falar em supremacia de um órgão sobre outro, sendo que cada um destes oito órgãos possui competência bem definida no artigo 144, tendo cada qual autoridade policial em sua área correspondente de atuação na qual devem exercer seu Poder de Polícia, com sua ação legitimada. A Polícia Federal, mantida pela União, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, além daquelas cujas práticas tenha repercussão interestadual ou internacional, prevenindo e reprimindo o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, exercendo as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; a Polícia Rodoviária Federal se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, enquanto a Polícia Ferroviária Federal, tem por objetivo o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais (Brasil, 1988).

No âmbito estadual, temos a Polícia Civil, com a função de polícia judiciária e responsabilidade de apuração de infrações penais, com exceção das militares, e a Polícia Militar com a missão de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. As Polícias Penais, são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, tendo como responsabilidade a segurança dos estabelecimentos penais.

Cabe ainda às Polícias Militares uma competência residual: atuar em qualquer atividade policial não atribuída a outro órgão e substituir suas funções em caso de falência operacional, como em greves ou crises severas.

Lazzarini (1994, p. 56) destaca que essa competência ampla faz das Polícias Militares um verdadeiro “exército da sociedade” na preservação da ordem pública. Sua presença visível — farda, viatura, armamento e equipamentos — simboliza a autoridade policial e reforça seu papel constitucional exclusivo no policiamento ostensivo e na manutenção da ordem.

FORÇAS ARMADAS E A GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

Durante o período monárquico, quando as instituições militares estavam em processo de organização, as Forças Armadas destinavam-se exclusivamente a combater ameaças externas e a reprimir insurreições internas que pudessem ameaçar a estabilidade do reino. Com a Proclamação da República, o papel militar ganhou maior presença no cenário político nacional (Piñon, 2007). A Constituição de 1891 determinou que o governo federal não poderia intervir nos estados, exceto em casos específicos, como o restabelecimento da lei e da tranquilidade pública, mediante requisição dos governadores (Brasil, 1891).

Apesar do emprego das Forças Armadas na GLO não ser sua missão primordial, observa-se, analisando constituições anteriores que esta atividade já era atribuída às Forças Armadas desde 1824 na primeira constituição brasileira, sendo este fator histórico um dos principais motivos para entender o porquê das Forças Armadas aparecerem como garantidora da lei e da ordem na nossa Carta Magna atual.

Garantia da Lei e da Ordem e seus aspectos legais

Na atualidade a aplicação das Forças Armadas em Operações de GLO está legalmente amparada em várias legislações, sendo sua principal base jurídica o artigo 142 da Constituição Federal, que define as Forças Armadas como instituições

permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem (Brasil, 1988). Seu acionamento pode ser solicitado pelo Presidente da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal — chefes dos três Poderes —, mas o comando das operações cabe exclusivamente ao Executivo federal.

Embora o emprego das Forças Armadas em atividades de segurança pública já estivesse presente no art. 142 da CF de 1988, somente veio a ser disciplinada, em âmbito infraconstitucional, com o advento da Lei Complementar nº 97, de 09/06/1999, alterada pela Lei Complementar nº 117, de 02/09/2004 e Lei Complementar nº 136, de 25/08/2010, que além de ratificar a GLO como destinação das Forças Armadas, apresentou a natureza, características e procedimentos para seu emprego, tratando-se de importante norma reguladora, sendo suporte legal para as ações desenvolvidas no âmbito da GLO (Brasil, 1999).

O Decreto nº 3.897/2001 fixou diretrizes específicas para o planejamento, coordenação e execução das ações, autorizando, em caso de esgotamento dos instrumentos previstos no artigo 144 da Constituição, o desempenho de atividades típicas de polícia ostensiva, função atribuída constitucionalmente às Polícias Militares (Brasil, 2001). Em 2014, o Ministério da Defesa publicou o manual “Garantia da Lei e da Ordem – MD33-M-10”, estabelecendo conceitos, procedimentos e orientações para padronizar e doutrinar a atuação militar nesse tipo de operação (Ministério da Defesa, 2014).

Aspectos teóricos da aplicação da Garantia da Lei e da Ordem

Segundo o manual “Garantia da Lei e da Ordem – MD33-M-10”, as Operações de GLO são determinadas pelo Presidente da República, conduzidas pelas Forças Armadas de forma episódica, em área e tempo limitados, e têm como objetivo preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio em ocasiões que órgãos de segurança pública forem “formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes” (Brasil, 2004), considerando-se assim esgotada a capacidade de proteção da ordem interna, autorizando o emprego das Forças Armadas.

A decisão sobre o emprego das Forças Armadas em Operações GLO é exclusiva do Chefe do Executivo Federal, podendo ocorrer por iniciativa própria ou a

pedido de outros poderes constitucionais, por meio de seus presidentes, bem como por solicitação de governadores (Ministério da Defesa, 2014).

A autorização presidencial é formalizada em documento ao Ministro da Defesa, contendo missão, órgãos envolvidos e informações pertinentes. O Ministro, então, expede uma Diretriz ativando órgãos operacionais das Forças Armadas para ações preventivas e repressivas, dentro dos parâmetros legais (Ministério da Defesa, 2014).

As Operações de GLO são classificadas como de “não guerra”, pois, apesar de empregarem o Poder Militar, não envolvem combate direto. Em casos especiais, pode haver uso limitado da força, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, evitando excessos e garantindo conformidade com a lei (Ministério da Defesa, 2014).

Comando Operacional nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem

Nos casos de Operações GLO o controle operacional dos órgãos regulares de segurança pública, ou seja, das forças policiais estaduais, serão transferidos para a autoridade militar federal que ficará responsável pelo comando da operação. Caberá a essa autoridade constituir um centro de coordenação de operações, com a finalidade de planejar ações e supervisionar a Operação de GLO, o qual terá em sua composição representantes dos órgãos de segurança pública nas esferas federal, estadual e municipal além de outros órgãos que possam vir a ter interesse e comprometimento na referida operação (Brasil, 1999).

O Decreto nº 3.897/2001, que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na GLO, regulamentando a Lei Complementar nº 97/1999, prevê que caberá ao Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República contatar o governador do estado ou do Distrito Federal “a fim de articular a passagem de efetivos da respectiva polícia militar ao controle operacional do comando militar responsável pelas operações terrestres” (Brasil, 2001).

FORMAÇÃO DOS MILITARES DA FORÇAS ARMADAS VOLTADAS PARA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – EXÉRCITO BRASILEIRO

O preparo dos militares do Exército Brasileiro para atuação em GLO é regulamentado anualmente pelo Programa de Instrução Militar (PIM), publicado pelo Comando de Operações Terrestres (COTER), em conformidade com o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB). Entre os períodos previstos,

destacam-se o Subperíodo de Instrução Individual de Qualificação e a Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP), nos quais se insere a qualificação específica para GLO (Pinheiro, 2019).

O Programa Padrão Alfa (PPA), criado entre 2004 e 2005 e atualmente em atualização, orienta o adestramento das frações, subunidades e unidades, definindo condições de execução, padrões mínimos, tarefas críticas e instruções preliminares (Pinheiro, 2019). O conteúdo do PPA-GLO contempla temas de aplicação direta na segurança pública, como uso de armamento não letal, técnicas de patrulhamento, controle de distúrbios, abordagem de civis, trato com a imprensa, negociação, operações psicológicas e emprego de meios de comunicação sigilosos.

Visando centralizar e especializar o treinamento, o 28º Batalhão de Infantaria Leve passou, em 2006, a sediar o Centro de Instrução de Operações de GLO (CIOpGLO), responsável por capacitar oficiais e praças no Estágio Geral de Operações de GLO (EGGLO). Com carga de 312 horas/aula, o estágio forma cerca de mil militares por ano, que atuam como multiplicadores em suas unidades de origem.

Em 2021, o CIOpGLO foi transformado em Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU), ampliando o escopo para operações em ambiente urbano, tanto no contexto da segurança pública quanto em operações militares de guerra.

No campo da formação inicial, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) inclui no 4º ano o Estágio de Operações de GLO, combinando instruções teóricas e práticas. Os cadetes treinam combate em recinto confinado, patrulhamento em áreas densamente povoadas, bloqueio e controle de vias, segurança estática, busca e apreensão e primeiros socorros em combate.

Assim, verifica-se que a formação voltada à GLO integra não apenas a doutrina militar, mas também competências essenciais às Ciências Policiais, como gestão de crises, preservação da ordem pública, mediação de conflitos e emprego proporcional da força, garantindo atuação coordenada com os órgãos de segurança pública.

EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: FUNDAMENTOS LEGAIS E TIPOLOGIAS DE ATUAÇÃO

Como sabido a destinação das Forças Armadas à Garantia da Lei e da Ordem encontra seu amparo legal na Constituição Federal de 1988, entretanto nossa Carta Magna não versou com detalhes como se daria esse emprego, destinando a Lei Complementar estabelecer as normas gerais a serem adotadas na organização, preparo e emprego das Forças Armadas em GLO. A Lei Complementar referida

somente veio a ser publicada três anos após, em 23/07/1991 com a Lei Complementar nº. 69/1991, a qual veio a ser inteiramente revogada em 09/06/1999 pela Lei Complementar nº. 97/1999, que a adaptou à nova estrutura organizacional decorrente do advento do Ministério da Defesa. A Lei Complementar nº. 97/1999 recebeu posteriores e importantes alterações em 2004 pela Lei Complementar nº. 117 e em 2010 pela Lei Complementar nº. 136.

Sendo assim, a partir da leitura, análise e interpretação da Constituição Federal, e demais legislações infraconstitucionais que versam sobre o assunto, partindo principalmente da leitura do artigo 15 da Lei Complementar nº. 97/1999, podemos identificar e estabelecer os seguintes requisitos como bases legais, fundamentais e obrigatórios para o emprego das Forças Armadas em ações de GLO:

1º - Determinação formal do Presidente da República;

A decisão compete exclusiva e unicamente ao Chefe do Poder Executivo Federal, que poderá agir por iniciativa própria ou a pedido dos presidentes do Senado, da Câmara ou do Supremo, ou seja, a interferência das Forças Armadas na defesa da Lei e da Ordem, depende das convocações dos legítimos representantes dos poderes federais, ressaltando inclusive que agentes públicos na função de Ministro não possuem essa prerrogativa.

Nesse sentido, o Ministro da Defesa só poderá empregar as Forças Armadas em operações GLO, após autorização do Presidente da República, conforme exigido pelo §4º do Art. 15 da Lei Complementar nº. 97/1999. Um eventual emprego da tropa por ordem do Ministro da Defesa, sem o aval do Chefe do Poder Executivo Federal torna-se um ato jurídico ilegal, fato esse corroborado pelo Decreto nº. 3.897/2001.

2º - Esgotamento formal dos Órgãos de Segurança Pública (OSP) das Unidades da Federação;

Para tanto, é necessário que os órgãos de segurança pública elencados no art. 144 da CF, sejam polícia federal, civil, militar, bem como os corpos de bombeiros, se mostrem indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular da sua missão constitucional, com manifestação formal dos chefes do executivo federal ou estadual aos quais são subordinados.

3º - Atuação das Forças Armadas de maneira episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado;

A atuação das Forças Armadas em GLO devem ser realizados em uma área específica com vistas a desenvolver uma missão com data de início e término, o qual poderá ser prorrogado se devidamente justificado, ademais deve ser episódico a fim de não se tornar algo corriqueiro e habitual.

4º - Transferência, mediante ato formal, do controle operacional dos Órgãos de Segurança Pública necessários à missão ao Coordenador das Operações;

Nos casos de Operações GLO, o controle operacional das forças policiais estaduais será transferido para a autoridade militar federal, que ficará responsável pelo comando da operação. A transferência do comando será realizada mediante contato do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República e o governador do estado ou do Distrito Federal, que irão articular a passagem de efetivos da Polícia Militar ao controle do comandante encarregado das operações, geralmente ao oficial general comandante da região militar da área em que ocorrerá a missão.

Fica claro que garantir a lei e a ordem são missões precípuas e constitucionais dos Órgãos de Segurança Pública, especialmente criados pela Constituição Federal para este exclusivo fim. Apenas em situações especiais de anormalidade, obedecendo os requisitos mencionados, é que as Forças Armadas podem atuar na segurança pública.

No ano de 2001, com o Decreto Federal nº. 3897/2001 se ampliaram as competências das Forças Armadas, no emprego de GLO, permitindo ao Presidente da República determinar uma operação GLO sem o reconhecimento do esgotamento dos órgãos de segurança pública locais para as seguintes missões:

- a) em situações em que se presume ser possível a perturbação da ordem, como eventos oficiais ou públicos, em particular os que tenham a participação de Chefes de Estado, ou de Governo, representantes de outras nações;
- b) caso os órgãos de segurança pública local estejam disponíveis, entretanto insuficientes, desenvolverão ações de polícia ostensiva, tanto de natureza preventiva como repressiva;
- c) na realização de pleitos eleitorais, quando solicitadas.

A partir da análise dos dados obtidos, tanto em fontes normativas como em registros oficiais do Ministério da Defesa, referentes ao histórico de operações de GLO, verificou-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até o ano de 2021 - dados estes disponibilizados pelo Ministério da Defesa atualmente - as Forças Armadas foram empregadas em um total de 145 operações classificadas como GLO.

Este levantamento permitiu identificar padrões de ocorrência, tipologia das operações, tempo médio de duração e fundamentos legais utilizados para sua decretação. A leitura desses elementos, à luz das Ciências Policiais, possibilita compreender não apenas a dimensão operacional das Forças Armadas, mas também a interação com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública.

Com base na avaliação das condições em que se deram esses empregos e das missões efetivamente desenvolvidas, as operações GLO foram classificadas nos seguintes tipos: Eventos; Garantia de Votação e Apuração Eleitoral; Garantia e Preservação da Ordem Pública; Segurança de Patrimônio Federal; Delitos Ambientais; Inspeção em Presídios; Guarda Externa em Penitenciárias; Paralisação de Militares Estaduais; Escolta de Alimentos; Apoio a Órgãos de Segurança Pública; e Redução do Crime Organizado.

Agrupando os tipos de operações semelhantes, constatou-se que a maior quantidade de empregos ocorreu em eventos, totalizando 39 operações, o que corresponde a aproximadamente 27% do total. Em seguida, com 26 operações cada (18% do total), destacam-se as ações voltadas à preservação e garantia da ordem pública e aquelas realizadas em ocasiões de paralisação dos órgãos de segurança pública estaduais. A participação das Forças Armadas na garantia da votação e apuração eleitoral também foi significativa, com 24 registros (16%). Em 10 ocasiões, os militares federais atuaram em apoio a outros órgãos de segurança pública, tanto em nível federal quanto estadual, e em 9 ocasiões na segurança de patrimônio federal (cerca de 7% cada). Em menor frequência, registraram-se operações para combate a delitos ambientais (4 ocorrências), redução do crime organizado e guarda externa de penitenciárias (2 ocorrências cada), bem como inspeção de presídios, escolta de alimentos e apoio logístico e de segurança ao IBAMA (1 ocorrência cada), estas últimas representando menos de 1% do total.

O primeiro registro de Operação GLO ocorreu em 1992, na ECO 92, na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nos anos iniciais após a Constituição de 1988, houve pouca ou nenhuma operação, provavelmente em razão de a lei que regulamenta a organização, preparo e emprego das Forças Armadas nesse tipo de missão ter sido sancionada apenas em 1991. O ano 2000 apresentou o maior número de ações (11 ocorrências), impulsionado por diversas paralisações de militares estaduais em diferentes estados — cenário que se repetiu em 2001, com 9 registros. Os anos de 2004 e 2011 também tiveram 9 operações, porém motivadas por outras circunstâncias. Nos demais anos, a média variou entre 1 e 8 operações.

Quanto à duração, aproximadamente 90% das operações ocorreram em até dois meses, atendendo aos requisitos previstos na Lei Complementar nº 97/1999 e no Decreto Federal nº 3.897/2001, que estabelecem que o emprego deve ser episódico, por tempo limitado e com a menor duração possível. Entretanto, seis operações tiveram duração superior a seis meses, contrariando essa definição legal. Entre estas, destaca-se a Operação Arcanjo (2010), voltada ao apoio aos órgãos de

segurança pública do Rio de Janeiro, com duração de 20 meses. Outra de longa duração foi a Operação Varredura, realizada em todo o território nacional, com 12 meses de execução, destinada à inspeção em presídios, atividade que legalmente é competência da Polícia Penal. Metade das operações de longa duração ocorreram no estado ou cidade do Rio de Janeiro, todas relacionadas à segurança pública.

Diante desse panorama, que contempla tipos, frequência, duração e aspectos legais das Operações GLO, torna-se possível avançar para uma análise qualitativa mais aprofundada, inter-relacionando os elementos observados ao longo do período de 1988 a 2021.

Emprego das Forças Armadas em Operações GLO na garantia da votação e apuração eleitoral

A análise das operações destinadas à garantia da votação e apuração eleitoral revela que seu início se deu em 1992 e, desde então, as Forças Armadas vêm sendo convocadas para todos os pleitos eleitorais — federais, estaduais e municipais —, atuando em todo o território nacional. Além das eleições regulares, houve emprego em ocasiões específicas, como o referendo sobre o desarmamento (2005), o plebiscito sobre a criação dos estados de Tapajós e Carajás no Pará (2011) e em eleições suplementares, como as ocorridas em Cristalândia/PI (2006), Maranhão e Amazonas (2009) e Tocantins (2018). Ao todo, foram registradas 24 operações dessa natureza, com um contingente médio de 25 mil militares federais nas operações de abrangência nacional, visando assegurar a liberdade de escolha do eleitor e a preservação da democracia.

Essas operações possuem amparo legal na Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), que, em seu art. 23, inciso XIV, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a competência para requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, visando garantir a votação e a apuração. Esse entendimento é complementado pela Resolução nº 21.843/2004, que detalha o procedimento de requisição, estabelecendo que o contingente, uma vez mobilizado, atuará sob coordenação da autoridade judiciária eleitoral competente.

Apesar disso, a posição atualmente adotada pelo Ministério da Defesa é a de enquadrar essas operações como GLO, com base no art. 5º do Decreto nº 3.897/2001, que prevê a utilização das Forças Armadas na realização de pleitos eleitorais, entendimento reforçado pela Portaria nº 186 da pasta. Tal posicionamento, contudo, gera um conflito normativo: o Decreto nº 3.897/2001 não

poderia incluir essa hipótese entre as de GLO, pois já existe diploma legal específico — o Código Eleitoral — que disciplina a matéria.

Além disso, o enquadramento como GLO não se ajusta integralmente aos requisitos previstos na Lei Complementar nº 97/1999, pois: o Presidente do TSE não é autoridade competente para solicitar uma GLO; não se exige o esgotamento prévio dos meios ordinários das forças de segurança pública; não há transferência do controle operacional dessas forças para o comandante militar da operação e; a coordenação cabe ao juiz eleitoral, conforme a Resolução nº 21.843/2004.

O próprio Manual de Campanha C85-1 – Operações de Garantia da Lei e da Ordem, vigente até 2018, diferenciava claramente as operações GLO das operações de Garantia da Votação e Apuração Eleitoral. Inclusive, a documentação oficial do Ministério da Defesa justifica essas operações com base no Código Eleitoral, o que contrasta com o posicionamento institucional de considerá-las GLO.

Emprego das Forças Armadas em Operações GLO nas paralisações PM

Apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu art. 142, § 3º, inciso IV, proibir aos militares estaduais a realização de greve, as Forças Armadas foram empregadas, em 26 ocasiões, em Operações GLO voltadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em estados onde a Polícia Militar paralisou suas atividades. Trata-se do segundo tipo de operação mais frequente no histórico analisado.

Embora o Ministério da Defesa utilize a denominação “Greve PM” para justificar o emprego das tropas nesses casos, tal expressão é incorreta, visto que o policial militar é legalmente proibido de fazer greve. Por essa razão, o termo adotado nesta análise é “Paralisação PM”, por refletir de forma mais precisa a situação observada.

A análise desse tipo de operação revela o cumprimento de um requisito essencial para a decretação de uma GLO: o esgotamento dos meios do órgão de segurança pública estadual. Ainda que as corporações policiais existam e possuam efetivo suficiente, tornam-se, em determinado momento, indisponíveis para o serviço em razão da paralisação. Assim, o emprego das Forças Armadas nesses casos atende aos critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 15 da Lei Complementar nº 97/1999.

Verifica-se que a Região Nordeste concentrou aproximadamente 80% de todas as operações desse tipo realizadas no Brasil, índice significativamente superior ao das demais regiões. Tal predominância sugere a necessidade de estudos

mais aprofundados para identificar os fatores que contribuem para a maior incidência e recorrência desse fenômeno na região.

Emprego das Forças Armadas em Operações GLO ambiental

Nos últimos anos, observa-se um crescente emprego das Forças Armadas em ações de proteção ambiental. As Operações Verde Brasil (2019) e Verde Brasil 2 (2020), bem como a Operação Samaúma (2021), tiveram como objetivo realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, com foco no combate ao desmatamento ilegal e aos focos de incêndio. Essas operações ocorreram principalmente nas faixas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental situadas nos estados da Amazônia Legal.

De forma semelhante, em 2004, tropas federais prestaram apoio logístico e de segurança, por um período de um ano, às ações do IBAMA na Amazônia Legal. Segundo dados do Ministério da Defesa, todas essas atuações ocorreram no contexto de operações GLO.

O Decreto Federal nº 3.987/2001 já previa a possibilidade de emprego das Forças Armadas em operações GLO para a proteção do meio ambiente, atribuindo ao Ministro da Defesa a responsabilidade de prestar apoio logístico, de inteligência, de instrução e de comunicação, além de assessorar os órgãos governamentais envolvidos.

Posteriormente, o Decreto nº 7.957/2013 regulamentou de forma mais detalhada a atuação militar na proteção ambiental, instituindo o Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio Ambiente (GGI-MA). Esse órgão tem como objetivo integrar e articular ações preventivas e repressivas dos órgãos e entidades federais contra crimes e infrações ambientais na Amazônia Legal, promovendo a integração dessas ações com estados e municípios.

O GGI-MA também é responsável por identificar áreas que necessitem do emprego das Forças Armadas e submetê-las ao Presidente da República. No entanto, é importante destacar que o GGI-MA não está entre os órgãos competentes previstos na Lei Complementar nº 97/1999 para solicitar formalmente o emprego das Forças Armadas em Operações GLO, competência que é exclusiva dos legítimos representantes dos poderes federais.

Conforme o art. 5º do Decreto nº 7.957/2013, o GGI-MA pode solicitar ao Presidente da República que determine o emprego das Forças Armadas para proteção do meio ambiente, nos termos da legislação. Nesses casos, a decisão final é do Presidente, não sendo requisito para o emprego a insuficiência, inexistência ou

indisponibilidade dos órgãos de segurança pública, o que difere do rito estabelecido na Lei Complementar nº 97/1999.

Emprego das Forças Armadas em Operações GLO em eventos

Operações ligadas à segurança de eventos são as mais recorrentes no Brasil, correspondendo a aproximadamente um quarto do total de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) realizadas entre 1988 e 2021. Seu amparo legal encontra-se no art. 5º do Decreto Federal nº 3.897/2001, que autoriza o emprego das Forças Armadas em casos nos quais se presume possível a perturbação da ordem, como em eventos oficiais ou públicos, especialmente quando há a presença de Chefes de Estado ou de Governo estrangeiros. O referido artigo estabelece que o emprego das Forças Armadas, episódico e em área previamente definida, deve ter a menor duração possível, abrangendo, além das hipóteses previstas nos arts. 3º e 4º, situações como eventos oficiais, públicos e pleitos eleitorais (quando solicitado).

Diferentemente do que dispõe a Lei Complementar nº 97/1999, o Decreto nº 3.897/2001 não exige o esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da Constituição Federal, bastando a presunção de que haverá perturbação da ordem pública. Antes mesmo desse decreto, operações destinadas à segurança de eventos já eram enquadradas como GLO, ainda que sem aparato legal específico, sendo identificadas sete ações desse tipo anteriores a 2001. Após o decreto, o número praticamente quintuplicou nos últimos 20 anos, pois o novo marco legal não apenas legitimou esse uso, mas também o facilitou ao estabelecer como requisito único a presunção de ameaça à ordem — o que, em muitos casos, levanta questionamentos sobre a real necessidade da medida.

É importante destacar que, quando há estudos minuciosos, baseados em informações de inteligência que comprovem alta probabilidade de perturbação da ordem pública, a realização de uma operação GLO é justificável e necessária. Contudo, deve-se evitar o emprego sem elementos concretos que sustentem essa necessidade.

Outro aspecto relevante é diferenciar operações voltadas à segurança pública durante eventos daquelas cujo objetivo é proteger uma autoridade específica. A proteção de autoridades constitui missão subsidiária das Forças Armadas, prevista no art. 16-A da Lei Complementar nº 97/1999, incluído pela Lei Complementar nº 136/2010. Nesses casos, as ações não têm como foco a garantia da lei e da ordem, mas sim a segurança pessoal da autoridade, como ocorreu na Operação REPRAS (Brasília, 2000), que visou proteger Chefes de Estado da América do Sul e do

México, e na Operação Aliança (São Paulo, 2007), voltada à segurança do então Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush.

Emprego das Forças Armadas em Operações GLO diversas

Com um número considerável de ocorrências, realizadas em 26 oportunidades, temos as Operações GLO que tinham como missão contribuir para a garantia e preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essas operações ocorreram em vários estados brasileiros durante os últimos 33 anos, com maior frequência no Rio de Janeiro e no Pará. As informações disponibilizadas pelo Ministério da Defesa não permitem identificar se o emprego se deu em circunstâncias de quebra efetiva da ordem pública e esgotamento dos órgãos formais de segurança, ou se ocorreu de forma preventiva diante do cenário local. Assim, não foi possível confirmar se os requisitos legais necessários que justificariam a ação foram cumpridos. O que se pode inferir é que as ações desenvolvidas vão ao encontro do objetivo precípua das Operações GLO, preservando a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio de policiamento ostensivo preventivo e repressivo. Esse raciocínio também se aplica às operações voltadas à redução do crime organizado e àquelas em que as Forças Armadas prestaram apoio a outros órgãos de segurança pública elencados no art. 144 da Constituição Federal.

O sistema prisional brasileiro também foi objeto de atuação militar em Operações GLO. Em 2017, a Operação Varredura foi realizada para inspecionar presídios e apreender armas, aparelhos de telefonia móvel, substâncias entorpecentes e outros materiais proibidos. O Decreto de 17 de janeiro de 2017 autorizou o emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem no sistema penitenciário pelo período de um ano, com abrangência nacional, condicionado à anuência do governador do estado ou do Distrito Federal, conforme § 1º do art. 2º do decreto. As informações fornecidas pelo Ministério da Defesa não permitem identificar quais unidades federativas participaram da operação.

Diferentemente da Operação Varredura, houve casos em que as Forças Armadas atuaram no perímetro externo de penitenciárias, em cumprimento ao Decreto Presidencial nº 10.233/2020. Esse decreto gerou questionamentos, incluindo a Ação Cível Originária nº 3352, pois o governador do Distrito Federal não foi previamente informado. Além disso, a solicitação partiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que não é autoridade competente para requisitar GLO. Como se

tratava de medida preventiva, conclui-se que não houve o esgotamento do órgão de segurança pública responsável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados evidencia que o emprego das Forças Armadas em GLO possui sólido embasamento legal, com respaldo constitucional e em leis complementares, constituindo uma missão constitucional. Entretanto, constatou-se que, em diversas situações, os requisitos regulamentares não foram integralmente observados. Observa-se também uma participação crescente das Forças Armadas na segurança pública, com expansão do escopo de missões por meio de decretos posteriores à Lei Complementar nº 97/1999 que facilitaram o emprego das Forças Armadas em Operações GLO, flexibilizando seus requisitos e contemplando uma série de outras situações como justificativa para a ação. Esse uso frequente, sem amplo debate legislativo, levanta questionamentos quanto à legitimidade e ao amparo legal, podendo, em certos casos, conflitar com normas existentes.

A flexibilização e o uso contínuo das Operações GLO desviam as Forças Armadas de sua missão principal e podem transformá-las em instrumento de interesses políticos, econômicos ou eleitorais, especialmente em estados financeiramente vulneráveis, conforme afirmam Rodrigues (2015) e Passos (2017), a constante utilização transmite a impressão de que os militares federais e seus equipamentos fazem parte do cenário cotidiano, diminuindo o efeito psicológico e o poder de dissuasão que uma tropa federal teria se utilizada apenas em situações emergenciais e como última opção, demonstrando força e superioridade dos meios disponíveis. Além disso, abre precedentes para novas solicitações, desviando os militares de sua missão principal.

Ressalta-se ainda a importância de aproximação e integração entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, promovendo transferência de conhecimento, padronização de procedimentos e melhor convivência institucional, fatores essenciais para o êxito das operações conjuntas de GLO.

Em síntese, conclui-se que, apesar do embasamento legal, em muitos casos o emprego das Forças Armadas em Operações GLO não segue rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar nº 97/1999, que prevê sua utilização apenas em situações excepcionais, diante de grave comprometimento da ordem pública e do esgotamento formal dos órgãos responsáveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1891)]. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**. Rio de Janeiro: Presidência da República, [1891]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, [1988]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 4.737, de 17 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 6746, 19 jul. 1965. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4737compilado.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 109-E, 10 jun. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp97.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Lei Complementar n. 117, de 2 de setembro de 2004. Altera a Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas atribuições subsidiárias. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 171, 03 set. 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp117.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Lei Complementar n. 136, de 25 de agosto de 2010. Altera a Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para criar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e disciplinar as atribuições do Ministro de Estado da Defesa. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, ano 147, n. 154, 26 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001. Fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 164-E, 27 ago. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Decreto n. 7.957, de 12 de março de 2013. Institui o Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio Ambiente; regulamenta a atuação das Forças Armadas na proteção ambiental; altera o Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 49, 13 mar. 2013.

Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7957.htm.

Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº. 21.843, de 22 de junho de 2004. Dispõe sobre a requisição de força federal, de que trata o art. 23, inciso XIV, do Código Eleitoral, e sobre a aplicação do art. 2º do Decreto Lei nº 1.064, de 24 de outubro de 1969. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1 jul. 2004. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-21.843-de-22-de-junho-de-2004-brasilia-2013-df>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa n. 186/MD, de 31 de janeiro de 2014. Aprova o Manual de Garantia da Lei e da Ordem - MD33-M-10. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 03 fev. 2014. Disponível em:

<https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ajuste-01/2014/mes02/md33-m-10-garantia-da-lei-e-da-ordem-2a-ed-2014-31-jan.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. **Programa-Padrão de Instrução da Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional**. 2 ed. Brasília, DF: Exército Brasileiro, 2017d.

BRASIL. Ministério de Defesa. Exército Brasileiro. Comando de Operações Terrestres, **Manual de Campanha EB70-MC10.242**, Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 1. ed. Brasília, DF: Exército Brasileiro, 2018.

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. **Programa-Padrão de Instrução de Qualificação de Cabos e Soldados** – Instrução da Garantia da Lei e da Ordem e Instrução Comum. 2 ed. Brasília, DF: Exército Brasileiro, 2019b

FABRETTI, Humberto Barrionuevo. **Segurança pública**: fundamentos jurídicos para uma abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014.

FOUREAUX, Rodrigo. **Segurança pública**. Salvador: JusPodivm, 2019.

LAZZARINI, Álvaro. A segurança pública na Constituição de 1988. **A Força Policial**, nº 3, p. 53-57, 1994.

PAIM, Rodrigo de Almeida; FRANCHI, Tássio; FRANÇA, Rodrigo Lima. Operações de Garantia da Lei e da Ordem e de faixa de fronteira: breve análise do ordenamento jurídico atual. **Revista da Escola Superior de Guerra**, v. 34, n. 72, p. 141-166, 2019.

PASSOS, Anaís Medeiros. **O estado das relações civis-militares no Brasil: um estudo de caso sobre o Ministério da Defesa (2007-2011)**. 2014. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/102620>. Acesso em: 22 ago. 2025.

PINHEIRO, Emmanuel Merlin. **A contribuição do 1º Batalhão de Forças Especiais para a atualização das fontes de consulta utilizadas no PPA-GLO com base nas experiências colhidas desde a operação São Francisco até a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro**. 2019. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Militares com ênfase em Gestão Operacional) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, RJ, 2019.

PIÑON, Charles Pacheco. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem sob uma perspectiva histórica e social. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 12, n. 1293, 15 jan. 2007. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/9392/as-forcas-armadas-e-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-sob-uma-perspectiva-historica-e-social>. Acesso em: 15 ago. 2025.

RODRIGUES, Thiago. Drug Trafficking and Security in Contemporary Brazil. **World Politics of Security**, v. 1, p. 235-250, 2015.

SOUZA, Marcelo Ferreira de. **Segurança pública e prisão preventiva no estado democrático de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.